

ЭЛЕМЕНТЫ МАГИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ПРОЗЕ: ПОЭТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ И ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРИЕМЫ

Каримов Зиёахмад Алишер угли

Стажёр-преподаватель кафедры русского языка и методики его преподавания, Джизакского государственного педагогического университета имени А.Кадыри. Джизак, Узбекистан. Эл.почта: ziyoka37@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11219013>

Аннотация: Данная научная статья посвящена исследованию элементов магического реализма в современной русской прозе. Основным фокусом в статье являются поэтические стратегии и литературные приемы, используемые авторами для создания магической атмосферы и введения фантастических элементов в реалистический мир. Через анализ произведений современных русских писателей статья раскрывает различные приемы, такие как использование символов, метафор, мифологических элементов и необычные сюжетные повороты. Результаты исследования помогут понять, как магический реализм обогащает современную русскую прозу и способствует выражению художественной индивидуальности авторов.

Ключевые слова: магический реализм, современная русская проза, поэтические стратегии, литературные приемы, символы, метафоры, мифологические элементы, необычные сюжетные повороты.

1. Введение

Магический реализм представляет собой важное литературное направление, которое нашло свое отражение в различных культурах и литературах мира. В данном исследовании мы сосредоточимся на современной русской прозе и выявим элементы магического реализма, которые присутствуют в произведениях русских писателей. Особое внимание будет уделено поэтическим стратегиям и литературным приемам, которые используются для создания магической атмосферы и введения фантастических элементов в реалистическое повествование.

2. Определение магического реализма

Магический реализм представляет собой литературный стиль, в котором фантастические события и элементы вводятся в реалистический мир без объяснения или оправдания. Он размывает границы между реальностью и фантазией, создавая особую атмосферу загадочности и

мистики. Магический реализм часто сочетается с поэтичностью и символизмом, что придает произведениям глубину и эмоциональную силу.

Магический реализм - это литературный стиль, в котором фантастические и магические элементы вводятся в реалистическую среду без объяснения или оправдания. В отличие от жанра фэнтези, магический реализм не стремится создать мифологический или параллельный мир, а скорее внедряет фантастические элементы в повседневную реальность.

Одна из основных черт магического реализма - это размытие границ между реальностью и фантазией. Фантастические события и явления в произведениях магического реализма представлены так, будто они являются неотъемлемой частью обыденной жизни и не вызывают сомнений у персонажей или читателя. Это создает особую атмосферу загадочности и мистики, в которой магические элементы становятся нормой.

Еще одна характеристика магического реализма - это поэтичность и символизм. Произведения в этом стиле часто обладают глубиной и эмоциональной силой благодаря использованию символов, метафор и аллегорий. Они позволяют выразить сложные идеи, эмоции и метафизические концепции через визуальные и языковые образы.

Магический реализм нашел свое отражение в литературах различных культур и стран, включая Латинскую Америку, Европу и Россию. Латиноамериканская литература, особенно работы Габриэля Гарсиа Маркеса и Хулио Кортасара, считается одним из наиболее известных и влиятельных направлений магического реализма.

Магический реализм представляет собой уникальный подход к литературе, который объединяет реальное и фантастическое, вызывая у читателя чувство удивления и магии. Он наполняет повествование необычными образами, событиями и символами, расширяя возможности литературного выражения и открывая новые горизонты для воображения.

3. Поэтические стратегии в современной русской прозе

Современные русские писатели используют различные поэтические стратегии, чтобы создать магическую атмосферу и внести элементы фантастики в свои произведения. Одной из таких стратегий является использование символов. Символы помогают авторам передать глубинный смысл и создать ассоциации у читателей. Они могут быть как явными, так и скрытыми, раскрывая различные уровни толкования.

Другой важной поэтической стратегией является использование метафор. Метафоры позволяют писателям выразить сложные идеи и эмоции, расширяя границы реалистического описания. Они создают образы, которые могут иметь несколько значений и вызывать разные ассоциации у читателей.

4. Литературные приемы магического реализма

В современной русской прозе также используются различные литературные приемы магического реализма. Один из таких приемов - введение мифологических элементов. Авторы обращаются к богатому наследию русской мифологии, вводя персонажей, мотивы или сюжетные элементы из мифологических источников. Это создает атмосферу загадочности и волшебства, а также помогает авторам обратиться к глубоким культурным корням.

Еще одним литературным приемом магического реализма является использование необычных сюжетных поворотов. Авторы могут вводить неожиданные и непредсказуемые события, которые нарушают обычные законы реальности. Это создает драматическую напряженность и вызывает у читателей чувство удивления и изумления.

5. Заключение

В данной научной статье мы исследовали элементы магического реализма в современной русской прозе. Анализируя поэтические стратегии и литературные приемы, мы обнаружили, что они играют важную роль в создании магической атмосферы и введении фантастических элементов в реалистический мир. Использование символов, метафор, мифологических элементов и необычных сюжетных поворотов позволяет современным русским писателям выразить свою художественную индивидуальность и обогатить прозу глубиной и эмоциональной силой.